

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 1992–2022 ГОДАХ: ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА

© 2025 В. В. Разумный, К. И. Чернышева
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

На протяжении 1992–2022 годов отношения между Россией и Турцией постоянно видоизменялись как в политическом, так и социально-экономическом смысле. Страны прошли долгий путь становления дипломатических отношений, при этом имея разный взгляд на политику взаимодействия. Развивая экономическое сотрудничество на активной основе, возникла прочная платформа политического взаимодействия. Однако на протяжении истории отношений существовали и существуют сложности взаимодействия стран, что требует нового изучения данных отношений. Актуальность обращения к истории взаимоотношений этих стран обуславливается трансформацией не только двухсторонних отношений, но и влиянием в целом международной обстановки как на позиции стран во внешней политике, так и на их взаимодействие. В статье затрагиваются проблемы политических отношений стран, экономического сотрудничества, а также культурного обмена.

Ключевые слова: взаимодействие, Российская Федерация, дипломатические отношения, внешняя политика, Турецкая Республика.

История взаимоотношений между Россией и Турцией насчитывает несколько столетий. За этот период две страны с регулярной периодичностью вели кровопролитные войны, а после их окончания заключали мирные договоры. В XX веке наступила новая фаза отношений. В обеих странах изменилась форма политического правления и даже сменились столицы. Но тень прошлого оставила глубокий отпечаток на отношения между Москвой и Анкарой в конце XX века. Развитие международных отношений и взаимодействие стран видоизменялось не только в рамках международной обстановки, но и в зависимости от особенностей развития той или иной страны. После распада Советского Союза взаимоотношения Российской Федерации и Турецкой Республики стали складываться в геополитических реалиях 1990-х годов, когда создавались новые условия дипломатических отношений. Особое внимания заслуживает тридцатилетний период российско-турецких взаимоотношений периода 1992–2022 годов. На наш взгляд, данная проблема является актуальной и требует должного внимания со стороны исследователей.

Цель данной статьи состоит в рассмотрении российско-турецких взаимоотношений в период 1992–2022 годов в исторической ретроспективе.

Историография данной проблемы насчитывает значительное число работ, в которых изучались различные аспекты отношений между двумя странами. На наш взгляд, необходимо выделить труды исследователей, которые были опубликованы в последние десятилетия. Эти кандидатская диссертация Р.С. Терехова [4], в которой изучалось влияние пантюркистской идеологии на внешнюю политику Турецкой Республики. Заслуживает внимание работа Е.А. Лапанович и В.И. Михайленко, посвященная взаимоотношениям России и Турции в начале XXI века [13]. Вопросы трансформации российско-турецких отношений были рассмотрены в исследовании Д.Г. Бдояна [12]. Эта работа содержит анализ взаимоотношений между Москвой и Анкарой в период 1992–2016 годов. Автор делает интересные выводы о том, что в российско-турецких отношениях исторически отсутствует поступательное и

стабильное развитие, что оказывает свое влияние на динамику двухсторонних отношений в настоящее время. Московский исследователь Д.Г. Бдоян подчеркивает, что при этом причины негативных трансформаций напрямую связаны с геополитической конкуренцией за влияние в том или в ином регионе, а положительные изменения в основном происходят из-за экономических интересов, особенно в сфере энергетики [12, с. 166]. Анализ совместных задач Российской Федерации и Турецкой Республики на международной арене представлен в работе Т.И. Славиты [5]. Турецкий подход к пониманию и изучению современных международных отношений был рассмотрен в исследовании В.В. Цыбенко [14].

Следует сказать, что тема российско-турецких взаимоотношений нашла отражение в трудах турецких исследователей. На наш взгляд, здесь нужно отметить работы Анила Гюртуна – специалиста из Института социальных наук Ближневосточного технического университета [6]. Интерес для темы исследования представляет совместная работа Мухаммеда Арафата – профессора кафедры международных отношений Черноморского технического университета (г. Трабзон), написанная в сотрудничестве с Лукманом Махмудом Альниэми – доцентом иракского центра региональных исследований Мосульского университета [21]. Также, на наш взгляд, особую важность имеет труд турецкого историка Эрнана Татлыюглу, опубликованный в 2022 году в журнале «Международные исследования» [22].

С развалом Советского Союза для турецкой внешней политики открылись новые региональные возможности и трансформация российско-турецких отношений была практически неизбежна. В декабре 1991 году Российская Федерация была признана правопреемницей СССР, а 25 мая 1992 году был подписан Договор об основах отношений между Российской Федерацией и Турецкой Республикой [12, с. 169]. По мнению историка Р.С. Терехова в начале 1990-х годов дипломатические усилия Анкары были в основном направлены на «формирование общетюркского экономического и культурного пространств» [4, с. 7] на территории Центральной Азии. Для Турции, которая стремилась укрепить свои позиции на международной арене и интегрироваться в мировое сообщество, сотрудничество с постсоветской Россией представляло собой возможность расширить свои экономические и политические горизонты. В период 1993–1995 годов между двумя странами были подписаны соглашения, которые в основном касались вопросов экономической сферы: развития туризма [1] и взаимной помощи в таможенной деятельности [2].

В начале 1990-х годов Турция старалась вести активную внешнюю политику в отношении новых независимых государств Закавказья и Центральной Азии, особенно в отношении тюркоязычных стран. Министр Турецкой Республики по связям с тюркоязычными республиками СНГ А. Чей, в связи с этим, отмечал, что так как Турецкая Республика является преемницей Османской империи, то ей необходимо создать союзное объединение с Азербайджаном, Казахстаном, Узбекистаном, Киргизией и Туркменистаном несмотря на то, что это может привести к конфронтации с Россией [4].

Последующий период 1996–1997 годов осложнялся взаимными обвинениями и претензиями, несмотря на общее развитие дипломатических взаимосвязей. Россия обвиняла Турцию в поставках вооружений боевикам в Чечне, а Турция обвиняла Россию в поставках вооружений Кипру. Здесь, на наш взгляд, уместно вспомнить, что Реджеп Тайип Эрдоган, занимавший пост мэра Стамбула в период 1994–1998 годов неоднократно участвовал в антироссийских митингах в поддержку боевиков Джохара Дудаева [16]. Также следует отметить тот факт, что курдский вопрос в указанный период также осложнял российско-турецкие отношения.

Стремясь нормализовать отношения и найти консенсус, правительство Турецкой Республики и Российской Федерации имели свои точки зрения по вопросу средств достижения этой цели. Премьер-министр России Виктор Черномырдин в 1997 году во время своего визита в Анкару заявил, что «улучшение экономических отношений сыграло бы жизненно важную роль для развития политических отношений» [3]. В ответ на это премьер-министр Турции Месут Йылмаз заявил, что «сначала политические отношения должны быть улучшены до определенного уровня, чтобы в дальнейшем развивать экономические взаимосвязи» [6, с. 36].

По прошествии многих лет можно сказать, что Виктор Черномырдин оказался полностью прав и российско-турецкие отношения начались активно развиваться именно в сфере экономики, и даже во времена, когда проблемы между Анкарой и Москвой становились сложными, экономический фактор оказывал положительное влияние на политику.

К концу XX века Турция и Россия накопили достаточно важный опыт торгово-экономического сотрудничества. В 1990-е годы между двумя странами активно развивалась челночная торговля. Анализ доли челночной торговли с Россией в экспорте Турции в динамике продемонстрирован на рис. 1 [8].

Рис.1. Доля челночной торговли с Россией в структуре экспорта Турции в % в 1996–1999 гг.

Данные рис. 1 свидетельствуют о том, что в 1996 г. доля челночной торговли с Россией в структуре экспорта Турции занимала 28 %, но к 2000-м годам постепенно снижалась, в 1997 г. – 18 % от всего экспорта, в 1998 г. – 12 %, в 1999 г. – 8 %.

На наш взгляд, снижение челночной торговли можно объяснить тем, фактом, что в торгово-экономических отношениях двух стран в конце 1990-х годов установились новые, более устойчивые связи. Эпоха торговцев-челночников ушла в прошлое. Тем не менее, следует сказать, что Турецкая Республика получила значительную выгоду от челночной торговли с странами постсоветского пространства. В некоторых случаях для привлечения покупателей из России турецкие власти давали право упрощенного

посещения отдельных районов с компенсацией затрат на проезд и проживание тем, кто приобретал турецкие товары на сумму не меньше 4 тыс. долларов США. Такая практика существовала в городе Трабзон, который расположен на черноморском побережье Турции [24].

Следует подчеркнуть тот факт, что в период 1990-х годов неуклонно возрастал экспорт турецких товаров в Российскую Федерацию. Анализ динамики экспорта из Турции в Россию в 1990-е годы демонстрирует рис. 2.

Рис. 2. Динамика экспорта Турции в Россию в 1995–1997 гг. млрд. долл. США [7].

Анализ рис. 2 позволяет сказать, что в 1995–1997 гг. был замечен стремительный рост динамики экспорта товаров из Турции в Россию. В первую очередь это были товары легкой и пищевой промышленности.

Увеличение объема торговли между двумя странами побудило обе стороны сделать упор на инициативы, которые улучшают сотрудничество вокруг общих экономических интересов. Увеличивая и диверсифицируя торгово-экономические отношения, Турция и Россия создали возможность для более легкого решения текущих и будущих политических проблем в соответствии с условиями обеих стран. Как считает исследователь Т.И. Славита: «Множество встреч и переговоров показали, как позиции России и Турции схожи в решении многих международных задач» [5, с. 38].

В 2000-е годы обе страны осознали негативные последствия деструктивного соперничества и позитивную ценность растущих экономических отношений. Российская Федерация сделала упор на экономическое взаимодействие и в первую очередь поддержку взаимосвязей, именно в этой сфере отношений, что стало основой в последующем для активного политического взаимодействия. В начале 2000-х годов было подписано несколько соглашений между странами. Экономические основы сотрудничества стали базой развития двухсторонних политических отношений, охватывающих также региональные и глобальные интересы стран и основываясь на общем доверии и уважении.

Как справедливо отмечает московский исследователь Д.Г. Бдоян, в начале 2000-х гг., с избранием президента В.В. Путина в России и с приходом к власти в Турции «Партии справедливости и развития», начался постепенный переход российско-турецких отношений от конкуренции к многоплановому партнерству [12, с. 170].

Важным событием в российско-турецких отношениях был визит президента Российской Федерации В.В. Путина в Турцию в 2004 году. Это был первый визит после тридцатилетнего перерыва визитов лидеров двух стран. Тогда в декабре 2004 года по итогам встречи В.В. Путина и Ахмета Недждет Сезера была принята Совместная декларация об углублении дружбы и многопланового партнерства [17]. Последующие годы характеризовались интенсивным развитием политических и экономических связей. В 2009 году была подписана Совместная декларация о продвижении к новому этапу отношений и дальнейшем углублении дружбы между двумя странами.

Тем не менее, отдельные действия турецких националистов и экстремистов были направлены на нарушение добрососедских отношений между двумя странами. В 2005 году, когда Российская Федерация готовилась праздновать 60-летие победы в Великой Отечественной войне, в Турции стали массово издавать нацистскую литературу [4]. Весной 2005 года, по данным информационного агентства Regnum, было опубликовано 50 тыс. экземпляров книги бесноватого лидера германских нацистов, что дало четвертое место в списке самых читаемых книг в Турецкой Республике [25]. Эти действия турецких властей вряд ли можно назвать дружескими.

Следует подчеркнуть тот факт, что в том же 2009 году началось активное сотрудничество в области атомной энергетики. Еще одним важным событием в российско-турецких отношениях стал официальный визит президента Российской Федерации Д.А. Медведева в Анкару 12 мая 2010 года. В ходе визита было подписано соглашение об отмене визового режима между Россией и Турцией, которое вступило в силу 16 апреля 2011 года [19].

Экономические связи между Россией и Турцией являлись важным аспектом их двухсторонних отношений, отражающим как экономические интересы, так и более широкие геополитические контексты. С момента установления дипломатических отношений в 1992 году, торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами прошло долгий путь, и, несмотря на возникшие сложности, продолжает развиваться, открывая новые горизонты для взаимовыгодного сотрудничества в будущем.

Культурные обмены и общественные инициативы становятся важным инструментом в формировании более глубоких и устойчивых отношений между Россией и Турцией, что, в свою очередь, способствует укреплению мира и стабильности в регионе. В условиях глобализации и взаимозависимости культурные и общественные связи становятся важным фактором в формировании будущего отношений между двумя странами, открывая новые горизонты для сотрудничества и взаимопонимания.

Начиная с 2001 года Турецкая Республика становится главным направлением международного туризма для россиян. Туризм, как одна из ключевых сфер взаимодействия, продолжает оставаться важным элементом культурных связей. Российские туристы, приезжающие в Турцию, не только приносят экономическую выгоду, но и создают возможности для культурного обмена. Взаимопонимание, которое возникает в процессе общения между туристами и местными жителями, способно разрушать стереотипы и предвзятости, формируя более позитивное восприятие друг друга. Важно отметить, что многие российские туристы, посетившие Турцию, становятся своего рода послами культуры, рассказывая о своих впечатлениях и опыте своим друзьям и знакомым, что способствует дальнейшему развитию

туристических потоков. Неслучайно, отдельные исследователи стали называть туристическую отрасль «золотой жилой» экономики Турецкой Республики [11].

В 2002 году число российских туристов, посетивших Турцию, возросло до 1 млн. чел. Туристов из России Турция привлекает не только своими прекрасными природными и климатическими условиями, но и отсутствием проблем с визами и языком общения. Теперь на всех турецких курортах наряду с персоналом, владеющим немецким, английским или французским языком, работают официанты и гиды, говорящие по-русски [11].

В 2005 году российские туристы вошли в тройку лидеров, среди иностранных туристов, посетивших Турецкую Республику. Об этом красноречиво свидетельствуют данные нижеследующей таблицы 1, составленной по материалам турецких источников.

Таблица 1

Численность иностранных туристов, посетивших Турцию в 2005 году (млн. чел.) [10]

Страна	Число туристов, посетивших Турцию
Германия	3,9
Италия	2,5
Россия	1,2
Великобритания	0,6
Япония	0,5

Число российских туристов, посетивших Турецкую Республику, возрастало с каждым годом. Следует учесть тот факт, что из 17 млн. туристов, которые ежегодно посещают Турецкую Республику, почти 3 млн. человек составляют жители Российской Федерации. Если в 2005 году Турцию посетили 1,2 млн. россиян, то 2019 году это число уже составило 7,018 млн. человек. [17]. Однако, в дальнейшем наблюдалось снижение числа российских туристов, что объяснялось эпидемией Covid-19 и ковидными ограничениями.

Образовательные программы и студенческий обмен, совместные культурные мероприятия, научное сотрудничество и развитие гражданского общества способствуют укреплению дружеских и взаимовыгодных отношений между двумя странами. В условиях глобализации и многообразия культур такие связи становятся особенно актуальными, так как они помогают формировать общее понимание и уважение между народами, что, в свою очередь, способствует укреплению политических и экономических отношений между государствами. Важно продолжать развивать эти связи, чтобы обеспечить дальнейшее сотрудничество и взаимопонимание между Россией и Турцией в будущем.

Несмотря на укрепление взаимодействия с Россией, необходимо учитывать, что Турция, как и любой самостоятельный субъект, в построении своей внешнеполитической линии исходит, прежде всего, из своих собственных интересов, которые в некоторых вопросах противоречат интересам России и от которых Турция, по всей вероятности, отказываться не планирует. В данном случае эта тенденция характеризуется намерением и активными попытками расширения влияния на пространстве тюркоязычных государств и регионов не только в исламском мире, но и в России. Турция по-прежнему рассматривает тюркоязычные субъекты Российской Федерации как сферу своего влияния и не скрывает этого.

Начиная с 2011 года, как отмечает исследователь Д.Г. Бдоян, на двусторонние отношения начинают негативно влиять внешние факторы [12, с. 176]. Траектория российско-турецких отношений стала нестабильной после событий в Крыму в 2014

году, когда правительство Турции не признало возвращение территории Крыма в состав России. Более того, официальные власти Турецкой Республики неоднократно демонстрировали враждебную риторику. Важно подчеркнуть тот факт, что антироссийская риторика стала чаще звучать после того, как в 2014 году президентом Турции стал уже вышеупомянутый Реджеп Тайип Эрдоган. Как следствие этих событий, российско-турецкие отношения вошли в фазу охлаждения и редукции.

24 ноября 2015 года турецкий самолет вероломно сбил в сирийском воздушном пространстве российский самолет Су-24. Спустя четыре дня, 28 ноября 2015 года президент Российской Федерации подписал «Указ о мерах по обеспечению национальной безопасности России и защите граждан России от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турции» [23]. Согласно данному указу на территории России временно был введен запрет или ограничение внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию страны отдельных видов турецких товаров (их перечень должно определять правительство РФ). Был введен запрет для организаций, находящихся под юрисдикцией Турции, на выполнение ими отдельных видов работ и оказание услуг на территории России. Был введен запрет для работодателей на привлечение с 1 января 2016 года работников из числа граждан Турции. Более того, с 1 января 2016 года вводился визовый режим для турецких граждан, которые планировали посетить территорию Российской Федерации.

Инцидент 24 ноября 2015 г. вызвал напряжение отношений между странами, что выразилось в применении Россией торговых санкций, что сразу сказалось на торговом обороте между странами в 2016 году. Действия турецких властей нашли осуждение во многих странах. В Греции, Болгарии и Италии состоялись акции протеста против вероломных действий турецких военных. В Москве состоялся митинг у турецкого посольства, в ходе которого митингующие закидали здание камнями, яйцами, помидорами и краской [18]. В отношениях между Москвой и Анкарой появилась новая траектория.

Осознав всю сложность возникших проблем, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 июня 2016 года выразил глубокое сожаление по поводу произошедшего и подчеркнул готовность делать все возможное для восстановления традиционно дружественных отношений между Турцией и Россией. Это произошло спустя семь месяцев после трагической гибели российского летчика Олега Пешкова. Тогда же состоялся телефонный разговор между лидерами двух стран, после которого конфликт был урегулирован. В России возобновили продажу туристических путевок в Турецкую Республику, а отношения экономические отношения стали постепенно налаживаться.

16 июля 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, в ходе которого турецкие военные планировали сместить Реджепа Тайип Эрдогана с должности президента страны. Мятежники смогли на короткий срок взять контроль над стратегическими объектами в Анкаре, Стамбуле, Карсе, Конье и Мармарисе. Однако, не получив широкой поддержки со стороны населения, этот переворот закончился полным провалом. Расследования, проведенные турецкими властями уже после провала военного путча, показали, что премьер-министр Ахмет Давутоглу лично отдал приказ об уничтожении российского самолета в ноябре 2015 года. Более того, два турецких летчика, которые сбили самолет Су-24, как потом выяснилось были причастны к попытке свержения власти президента Турецкой Республики.

Восстановив контроль над армией и силовыми ведомствами, турецкий президент 9 августа 2016 года совершил визит в Россию. Его визит послужил сигналом для нормализации двухсторонних отношений.

Еще одним испытанием для российско-турецких отношений стала трагическая гибель чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации Андрея Карлова 19 декабря 2016 года в Анкаре. Историки отмечают, что за историю внешнеполитической деятельности Российской Федерации это был первый случай гибели дипломата столь высокого ранга. Андрей Карлов был убит предательскими выстрелами в спину. Позже турецкие власти назовут улицу, на которой находится посольство России в Анкаре, в честь трагически погибшего российского дипломата.

В 2017 году состоялось несколько встреч лидеров двух стран. 3 мая 2017 года президент Турции совершил визит в Сочи, где провел важные переговоры с президентом Российской Федерации. Главной темой переговоров стал вопрос двустороннего торгово-экономического сотрудничества. По итогам встречи стороны отметили, что им удалось достичь некоторых договоренностей по вопросу снятия ограничений на ввоз турецкой сельхозпродукции в Россию, а также либерализации визового режима для граждан Турции. Кроме этого, главы двух государств обсудили вопрос поставок в Турцию российских зенитно-ракетных систем С-400, а также создание в Сирии зон деэскалации.

Тогда же была создана российско-турецкая комиссия, которая осуществляла мониторинг режима прекращения боевых действий, был подписан меморандум об обеспечении безопасности полетов военной авиации обеих стран. 18 января 2017 года военно-космические силы России впервые в истории начали наносить удары по террористическим группировкам в Сирии совместно с авиацией Турции. В этот период правительство Турецкой Республики приняло решение о покупке оружия, произведенного в России. В октябре 2019 года Россия и Турция подписали соглашение о создании буферной зоны в северных провинциях Сирийской Арабской Республики и совместном патрулировании сирийско-турецкой границы.

К 2020 году сотрудничество между Россией и Турцией в области безопасности достигло нового уровня. Обе страны начали активно работать над совместными проектами, направленными на борьбу с терроризмом и экстремизмом, включая создание совместных рабочих групп и проведение регулярных консультаций на высоком уровне. Это сотрудничество позволило странам не только более эффективно реагировать на возникающие угрозы, но и укрепить свои позиции на международной арене.

Военное сотрудничество между Россией и Турцией в период с 1992 по 2022 год прошло через множество этапов, отражая сложные и многогранные политические отношения между двумя странами. Несмотря на существующие противоречия и конфликты, обе стороны смогли найти общие интересы и развивать сотрудничество в области безопасности. Это взаимодействие стало важным элементом их стратегического партнерства и оказало значительное влияние на политическую ситуацию в регионе. В условиях глобальных изменений и новых вызовов, стоящих перед международным сообществом, Россия и Турция продолжают искать пути для укрепления своих отношений и совместного решения актуальных проблем.

Региональная безопасность и сотрудничество между Россией и Турцией в контексте конфликтов на Ближнем Востоке и в Кавказском регионе представляют собой одну из ключевых тем в рамках анализа их взаимоотношений в период с 1992 по 2022 годы. Эти две страны, обладая значительными политическими, экономическими и военными ресурсами, играют важную роль в формировании безопасности и стабильности в своем регионе. Их взаимодействие и сотрудничество в области безопасности, а также участие в различных конфликтах, таких как сирийский, армяно-

азербайджанский и другие, демонстрируют сложный и многогранный характер отношений, которые, несмотря на наличие противоречий, также характеризуются взаимными интересами и необходимостью сотрудничества.

Взаимодействие стран в таких конфликтах, как сирийский и армяно-азербайджанский, а также сотрудничество в области энергетики служат примерами того, как Россия и Турция могут работать вместе, несмотря на существующие разногласия. Это сотрудничество, однако, остается подверженным изменениям в зависимости от внутренней и внешней политической обстановки, что делает дальнейшее развитие их отношений непредсказуемым.

Важным аспектом региональной безопасности в Черноморском регионе является наличие военно-морского флота, как у России, так и у Турции. Обе страны обладают мощными военно-морскими силами, что создает определенные риски, но и возможности для сотрудничества. В частности, в 2004 году Россия и Турция подписали соглашение о совместных учениях, что стало важным шагом к укреплению военного сотрудничества и снижению напряженности в регионе. Эти учения позволили обеим сторонам лучше понимать друг друга и выстраивать механизмы взаимодействия в случае возникновения кризисных ситуаций.

Черноморский регион продолжает оставаться зоной повышенной напряженности. Конфликты в Закавказье, преступный политический режим на Украине и другие факторы продолжают оказывать влияние на безопасность в регионе. В этом контексте важно отметить, что Россия и Турция, несмотря на свои противоречия, осознают необходимость в совместной работе для обеспечения безопасности в Черноморском регионе. Это понимание стало основой для дальнейшего развития двусторонних отношений и сотрудничества в области безопасности.

Подводя итоги, следует сказать, что политические отношения между Россией и Турцией в период с 1992 по 2022 годы можно охарактеризовать как динамичный и сложный процесс, в котором переплетаются элементы сотрудничества и конфронтации. Несмотря на наличие разногласий и кризисов, обе страны осознают важность своих отношений и стремятся к их укреплению. В условиях меняющегося мирового порядка и глобальных вызовов, таких как терроризм, миграция и изменение климата, Россия и Турция продолжают искать пути для совместного решения этих проблем, что создает перспективы для дальнейшего развития их политических отношений в будущем.

В целом, экономические связи между Россией и Турцией в период с 1992 по 2022 год демонстрировали динамичное развитие и углубление взаимовыгодного сотрудничества. Несмотря на существующие вызовы и сложности, обе страны продолжают искать новые возможности для укрепления своих экономических отношений. Инвестиции, совместные проекты и торговля становятся важными инструментами для достижения стратегических целей и обеспечения устойчивого развития обеих экономик. В условиях глобальных изменений и нестабильности, российско-турецкие экономические связи остаются важным фактором, способствующим не только экономическому, но и политическому взаимодействию между двумя странами.

Экономические связи между Россией и Турцией в энергетическом секторе представляли собой сложную и многогранную систему, в которой переплетаются экономические интересы, политические амбиции и стратегические цели. Сотрудничество в этой области не только укрепляет двусторонние отношения, но и влияет на динамику энергетического рынка в регионе и за его пределами. В условиях глобальных изменений и растущей конкуренции на энергетических рынках, Россия и

Турция продолжают искать новые возможности для сотрудничества, что свидетельствует о важности энергетического сектора в их взаимоотношениях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области туризма. 24.03.1995. // URL: http://archive.mid.ru/bdomp/spd_md.nsf. (дата обращения 18.01.2021 г.)
2. Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах. 16.09.1997. // URL: http://archive.mid.ru/bdomp/spd_md.nsf.
3. Визит В. Черномырдина в Турецкую Республику // URL: <https://dlib.eastview.com/browse/doc/5506082>
4. Терехов Р.С. Влияние идеологии пантюркизма на внешнюю политику Османской империи и Турецкой Республики в XX веке: автореферат дис... кандидата исторических наук: 07.00.15 / Терехов Роман Сергеевич; [Место защиты: Нижегород. Гос. Ун-т им. Н.И. Лобачевского]. – Нижний Новгород, 2011. – 30 с.
5. Славита Т.И. Совместные политические интересы России и Турции на международной арене // Бюллетень экономики, политики и права. – 2020. – № 2. – С. 38-43.
6. Gürtuna, Anil. Turkish-Russian Relations in the Post Soviet Era: From Conflict to Cooperation // Thesis of Master in International Relations submitted to The Graduate School of Social Sciences. – Middle East Technical University, January 2006. – URL; <https://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12607080/index.pdf>
7. See DEIK (Foreign Economic Relation Board) Report, Central Asian Republics and the Republic of Azerbaijan, June 1998. URL: <https://dergipark.org.tr/pub/akuiibfd/issue/1622/20337>
8. The economics of Turkey-Russia relations // URL: https://edam.org.tr/wp-content/uploads/2019/07/The-Economics-of-Turkey-Russia-Relations_compressed.pdf
9. Разумный В.В. Неонацизм в современной Турецкой Республике: уроки и последствия // Историческая память о Великой Победе как основа духовного единства Донбасса и России (в рамках празднования 75-летия Великой Победы): материалы Международной научно-практической конференции (Донецк, 1 декабря 2020 г.) / под общей редакцией проф. С.В. Беспаловой. – Донецк: Изд-во ДонНУ, 2020. – С. 149 – 152.
10. Association of Turkish travel agencies – www.tursab.org.tr
11. Ефимов А. «Золотая жила Турции» // Азия и Африка сегодня. – 2003. – №8. – С. 36-38
12. Бдоян Д.Г. Периоды трансформации в российско-турецких отношениях // Вестник МГИМО-Университета. – 2017. – №4(55). – С. 165-182. DOI: 10.24833/2071-8160-2017-4-55-165-182
13. Лапанович Е.А., Михайленко В.И. Турция и Россия в XXI веке: трудное партнерство // Известия Уральского федерального университета. Сер. 3. Общественные науки. – 2016. – Т. 11, № 4 (158). – С. 132-148.
14. Цибенко В.В. В западной орбите: турецкие подходы к изучению международных отношений // Международная аналитика. – 2024. – Том 15, № 2. – С. 92–105. DOI : 10.46272/2587-8476-2024-15-2-92-105
15. Внешнеполитический дискурс ведущих субъектов турецкой политики (2010 - лето 2015 г.). Коллективная монография / под ред. В. А. Аваткова. – М.: ООО «Паблиц», 2015. – 88 с.
16. Овчинников А. Не стоит забывать, что Турция поддерживала боевиков на Северном Кавказе. // Комсомольская правда. 2015. - 3 декабря. - URL <https://www.kp.ru/daily/26466.4/3336293/?ysclid=mh6qan47s8640872334>
17. Посольство Российской Федерации в Турецкой Республике. URL: <https://turkey.mid.ru/ru/countries/bilateral-relations/political-relations/>
18. Участники стихийного митинга закидали здание посольства Турции в Москве камнями. URL: <https://tass.ru/proisshestviya/2471839>
19. Международные отношения между Россией и Турцией. Справка РИА. - URL: <https://ria.ru/20100507/231684035.html>
20. Углубление российско-турецких отношений: Доклад 41/2018 / [А.В. Кортунов и др.; Э. Эршен и др.]; [гл. ред. И.С. Иванов]; Российский совет по международным делам (РСМД). – М.: НП РСМД, 2018. – 132 с
21. Mohamad ARAFAT, Luqman O. Mahmood Alnuaimy. The Turkish-Russian relations in the era of AKP. URL: <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/18917>

22. Tatlioglu E. Turkish-Russian Relations within the BSEC // Международные отношения. – 2022. – № 4. – С. 15-23. – DOI: 10.7256/2454-0641.2022.4.39036. – EDN: HWRBSL. – URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=39036
23. Указ о мерах по обеспечению национальной безопасности России и защите граждан России от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турции. – URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/50805>
24. Капралова Н.Л., Карасева Л.А. Челночный бизнес в российской экономике: роль и оценка масштабов // Экономический журнал ВШЭ. – 2005. – №3. – С. 400 - 411.
25. Возрождение нацизма в Турции – «Майн Кампф» четвертый в списке бестселлеров // REGNUM, 18.03.2005. URL: <https://regnum.ru/news/423245?ysclid=mi25vnp17n573444737>

Поступила в редакцию 23.05.2025 г.

RELATIONS BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE TURKISH REPUBLIC IN 1992-2022: A HISTORICAL RETROSPECTIVE

V. V. Razumnyi, K. I. Chernysheva

During 1992-2022, relations between Russia and Turkey have been constantly changing both in the political and socio-economic sense. The countries have come a long way in establishing diplomatic relations, while having different views on the policy of interaction. Developing economic cooperation on an active basis, a solid platform for political interaction has emerged. However, throughout the history of relations, there have been and are difficulties in the interaction of countries, which requires a new study of these relations. The relevance of turning to the history of relations between these countries is due to the transformation of not only bilateral relations, but also the influence of the international situation as a whole both on the positions of countries in foreign policy and on their interaction. The article touches upon the problems of political relations between countries, economic cooperation, as well as cultural exchange.

Key words: cooperation, Russian Federation, diplomatic relations, foreign policy, Turkish Republic

Разумный Виталий Витальевич

Кандидат наук, доцент кафедры всемирной истории
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: razumnyi.vitalii@yandex.ru

Razumnyi Vitalii Vitalievich

Candidate of History, Docent, Associate Professor
of the Department of World History,
FSBEI HE «Donetsk State University»,
Donetsk, DPR, RF.
E-mail: razumnyi.vitalii@yandex.ru

Чернышева Карина Игоревна

Магистрант кафедры всемирной истории
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: peachluna@mail.ru

Chernysheva Karina Igorevna

Master's student of the Department of World History,
FSBEI HE «Donetsk State University»,
Donetsk, DPR, RF.
E-mail: peachluna@mail.ru